

RIVOJLANIB BORAYOTGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TASHKIL TOPISHI

Asror Soliyev Abbas o'g'li

TKTI SHF Oziq ovqat fakulteti Bijig'ish mahsulotlar va alkogolsiz ichimliklar yo'nalishi 5/19-guruh 4-bosqich talabasi

Annatsiya: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning „Yangi O'zbekiston“ goyasi, O'zbekiston Respublikasida oldingi yillar va hozirgi yildagi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan. „Yangi O'zbekiston“ g'oyasi bu yo'lda u jaxoning ko'plab mamlakatlari va yirik xalqaro tashkilotlari bilan turli sohalarida samarali hamkorlik qilish hamda yoshlar uchun „inson huquq va erkinliklari“, „qonun ustuvorligi“, „ochiqlik va oshkoralik“, „so'z erkinligi“, „din va e'tiqod erkinligi“, „jamoatchilik nazorati“, „gender tenglik“, „xususiy mulk daxlsizligi“, „iqtisodiy faoliyat erkinligi“ yosh avlodimizning bugungi hayoti va ertangi istiqbolini o'ylab, milliy manfaatlarimiz yo'lida amalga oshirilmoqda. O'zbekistondagi yangicha boshqaruv, yangi strategiya va yangi imkoniyatlarning amaldagi yorqin namunasi.

Kalit so'zlar: Renessans, Harakatlar strategiyasi, Iqtisodiyot, Imkoniyat, Pirovard, Hamjamiyat, Tashabbus, Biznes, Kambag'allikni qisqartirish, Obod qishloq.

O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev „Yangi O'zbekiston“ gazetasiga bergan intervyusida Uchinchi Renessans va Yangi O'zbekiston konsepsiyalari nimani anglatishi haqida so'zlab berdi.[1]

Darvoqe, „yangi“ degan so'zning biz uchun alohida ahamiyati bor. Masalan, eng ko'hna bayramlarimizdan biri Navro'z — Yangi kun deb atalishini esga olaylik. Ushbu qadimiy bayram bilan bog'liq qadriyat va an'analar hayotimizga shu qadar singib ketganki, xalqimiz asrlar davomida, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy aytganlaridek, „Har tuning qadr o'lubon, har kuning bo'lsin Navro'z!“ degan ezgu tilaklar, pok niyatlar bilan yashab keladi. — dedi davlat rahbari.[1] [5]

O'tgan asrning boshlarida yurtparvar, millatparvar bobolarimiz — „jadidchilik“, ya'ni, yangilanish va erkinlik, adolat va tenglik, ilm-ma'rifat va milliy o'zlikni anglash g'oyalari bayroq qilib, kurash maydoniga mardona chiqqanlarini barchamiz yaxshi bilamiz — deya davom etdi prezident.[1]

Bu ulug' zotlarning maqsadi — jaholat va qoloqlik girdobida qolib kelayotgan Turkiston xalqini dunyoviy ilm-fan, ilg'or kasb-hunarlar bilan qurollantirib, umumbashariy rivojlanish yo'liga olib chiqishdan iborat edi. Jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usuldagi maktablar, teatr, kutubxona va muzeylar, gazeta va jurnallar, Turkiston farzandlarini chet ellarga o'qishga yuborish maqsadida tuzilgan xayriya jamiyatlari xalqimizni necha asrlig g'aflat uyqusidan uyg'otdi, milliy ozodlik harakati uchun beqiyos kuch berdi — dedi u.[1]

Afsuski, yurtimizda bolsheviklar diktaturasi o'rnatilgani, chor mustamlakachilik siyosati yangicha shaklda davom ettirilgani ma'rifatparvar bobolarimizga o'z maqsad-muddolarini to'liq amalga oshirish imkonini bermadi. Lekin ularning ezgu orzu-niyatlari xalqimizning qon-qonida, tarixiy xotirasida saqlanib qoldi va hanuz yashamoqda, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz, — deya ta'kidladi O'zbekiston yetakchisi.[1]

Bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan „Yangi O'zbekiston“ g'oyasi zamirida ana shunday ulug' ajdodlarimiz, umuman

olganda, milliy tariximizda Birinchi va Ikkinchi uygʻonish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-intilishlari va armonlari ham mujassam, desak, adashmagan boʻlamiz — dedi davlat rahbari.[2],[3]

Uning soʻzlariga koʻra , Oʻzbekiston zamini qadimda ikki buyuk uygʻonish davriga – Birinchi „maʼrifiy-IX-XII asrlarda” va ikkinchi „Temuriylar – XIV-XV asrlar” Renesansiga beshik boʻlgan . „Bu - jahon ilm fanida oʻz isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdur”, - deya qoʻshimcha qildi president.[1],[3]

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uygʻonish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun „Yangi Oʻzbekiston“ va „Uchinchi Renessans“ soʻzlari hayotimizda oʻzaro uygʻun va hamohang boʻlib yangramoqda, xalqimizni ulugʻ maqsadlar sari ruhlantirmoqda , — deya xulosa qildi Shavkat Mirziyoyev.

Yangicha boshqaruv , yangicha strategya va yangi imkoniyatlar.[3]

Bugun Oʻzbekiston oʻz mustaqil taraqqiyotining sifat jihatdan yangi bosqichiga qadam qoʻydi. Bu yoʻlda u jahonning koʻplab mamlakatlari va yirik xalqaro tashkilotlari bilan turli sohalarida samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Xususan, xorijiy davlatlar bilan doʻstona hamda oʻzaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish borasida muhim natijalarga erishilyapti.[2],[3]

Aytish mumkinki, davlatimiz rahbari bugungi kunda nafaqat Oʻzbekiston, balki Markaziy Osiyoning farovonligi uchun jon kuydirayotgan, mintaqani sanoati rivojlangan, obod va dunyo bilan keng integratsiyalashgan hududga aylantirish orzusi bilan yashab, shunga monand mehnat qilayotgan etakchi sifatida namoyon boʻlmoqda.[2]

Qisqa davr ichida Oʻzbekiston xalqi mamlakatimizning jahon hamjamiyatida munosib oʻrin egallashiga asos boʻluvchi ulkan yutuqlarni qoʻlga kiritdi. Shunga monand ravishda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan islohotlar va modernizatsiya jarayoni, jumladan, qoʻshni mamlakatlar bilan aloqalarni mustahkamlash boʻyicha siyosatni dunyo hamjamiyati eʼtirof etmoqda. [2]

Prezidentimizning “Yangi Oʻzbekiston” gazetasi bosh muhariri bilan suhbatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik oʻzgarishlar, tashqi va mintaqaviy siyosati haqida batafsil soʻz yuritilgan. Yana bir muhim xususiyati shundaki, unda Yangi Oʻzbekiston — demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umumeʼtirof etilgan norma va printsiplarga qatʼiy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan doʻstona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat boʻlgan davlat ekani alohida qayd qilingan.[2],[3]

Bu demokratik oʻzgarishlar esa kimlargadir yoqish, maqtanish, turli reytinglarga kirish uchun emas, balki xalqimiz, avvalambor, yosh avlodimizning bugungi hayoti va ertangi istiqbolini oʻylab, milliy manfaatlarimiz yoʻlida amalga oshirilmogda. Ayniqsa, “inson huquq va erkinliklari”, “qonun ustuvorligi”, “ochiqlik va oshkoralik”, “soʻz erkinligi”, “din va eʼtiqod erkinligi”, “jamoatchilik nazorati”, “gender tenglik”, “xususiy mulk daxlsizligi”, “iqtisodiy faoliyat erkinligi” singari fundamental demokratik tushunchalar va hayotiy koʻnikmalar hozirgi vaqtda real voqelikka aylanib borayotgani eʼtiborlidir.[3] [5]

Yangi Oʻzbekiston iborasida haqida toʻxtalganda, eng avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash koʻz oldimizda gavdalanadi. Oʻtgan besh yilda bu borada qilingan ishlarni sanab adogʻiga etolmaysiz. endi koʻp yillardan buyon odamlarni qiynab kelgan elektron kartochkadagi pullarni bankomatlar orqali naqd pulga aylantirish, milliy valyuta kursining “qora bozor”da — bir xil, banklarda esa boshqacha boʻlishi, xorijiy val yutalarni sotib olish, fuqarolikka ega boʻlish, Oʻzbekistonning istalgan hududidan uy-joy va mol-mulk sotib olish hamda ularni roʻyxatga qoʻyish bilan bogʻliq qator muammolar tarixda qoldi.[2],[3][5]

So'nggi besh yilda davlatimiz rahbarining mustahkam siyosiy irodasi tufayli tadbirkorlar o'z biznesini rivojlantirish uchun erkinlik va yangi- yangi imkoniyatlarga ega bo'lmoqda, dehqon va fermerlar, klaster xo'jaliklari o'zlari etishtirgan hosilning haqiqiy egasiga aylanmoqda. Bularning barchasi Prezidentimizning Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida tunu kun tinim bilmasdan, bor bilim va tajriba, kuch va imkoniyatlarini safarbar etayotgani hamda bu jarayon tobora kuchayib, yangi sifat bosqichiga ko'tarilib borayotganidan dalolat beradi.[2]

Suhbatda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi bo'yicha ulkan salohiyatga, qadimiy tajriba va boy an'analarga egaligi, ammo uzoq vaqt mobaynida ushbu tarmoqda bozor iqtisodiyotiga xos yondashuv va moddiy rag'batlantirish mexanizmlari joriy etilmagani, uni rivojlantirishga mablag' va ilmiy innovatsiyalar etarlicha jalb qilinmagani haqida ham so'z yuritilgan. Bu esa endi aqlimizni, intellektual salohiyatimizni, bilim va tajribamizni oshirishimiz, aynan ana shu omillarni iqtisodiy o'sish nuqtalari va resurs manbalariga aylantirish lozimligini anglatadi. [2],[3] [5]

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bu nimaning hisobidan bo'ladi? Albatta, bunga bilim va tajriba, tinimsiz o'qib-o'rganish, izlanish, yangilikka intilish, yuqori texnologiyalarni joriy etish, islohotlarni samarali olib borish hisobidan erishish mumkin. Shu sababli yurtimizda agrar sektorni yalpi va tizimli transformatsiya qilish boshlandi. Ushbu sohani iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biriga aylantirish — bosh maqsad bo'lib, shu maqsadda 2020-2030-yillarga mo'ljallab ishlab chiqilgan Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida tarmoqni rivojlantirish borasidagi asosiy vazifalar aniq-ravshan belgilab qo'yildi.[2],[3]

Xususan, qishloq xo'jaligi, oziqovqat sektori va qishloqlarni yaqin o'n yilda jadal taraqqiy ettirish rejasi ko'zda tutildi. Agrar sohada ishlarni butunlay yangi asosda tashkil etish orqali tarmoqning samaradorligi va raqobatdoshligini oshirish, ushbu yo'nalishda minglab yangi ish o'rinlari yaratish va qishloq joylarda odamlarning hayot darajasini yuksaltirish sari muhim qadamlar qo'yilmoqda.[2]

Albatta, 35 milliondan ortiq aholiga ega bo'lgan, o'tgan davrda ko'plab muammolar to'planib qolgan mamlakatning taqdiri va kelajagini belgilash borasida to'g'ri yo'l tanlash – bu davlat rahbaridan ulkan aql-zakovat, bilim va tajriba, mustahkam iroda, jasorat va azmu shijoatni talab etadi. Ayni vaqtda tanlangan rivojlanish yo'lini ijtimoiy institutlar, ta'sirchan mexanizmlar orqali hayotga tatbiq etish, odamlarni islohotlarning maqsadi va natijasiga ishontirish, butun jamiyatni ruhlantirib, ulug' maqsadlar sari safarbar eta olish – yanada murakkab vazifa, desak, har tomonlama to'g'ri bo'ladi.[2]

Bularning barchasi O'zbekiston o'z milliy taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'ygan keyingi yillarda Prezidentimiz tomonidan siyosiy-ijtimoiy makonda amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar keng ko'lam kasb etib, Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida tunu kun tinim bilmasdan, bor bilim va tajriba, kuch va imkoniyatlar safarbar etilayotganidan hamda bu jarayon tobora kuchayib, yangi sifat bosqichiga ko'tarilib borayotganidan dalolat beradi.[2]

Ta'kidlash joizki, tarixiy jarayonlarning qaynoq izlarini o'zida mujassam etgan ushbu keng qamrovli maqola mard va olijanob xalqimiz Prezident SHavkat Mirziyoev rahbarligida keyingi yillarda qanday og'ir va mashaqqatli, shu bilan birga, sharaflil rivojlanish yo'lini bosib o'tayotganini, o'z kuchi, o'z salohiyati bilan yangi O'zbekiston davlatini barpo etayotganini bamisoli ko'z gudek yorqin aks ettiradi.[3]

Bugun barcha vatandoshlarimiz boshlangan yangicha islohotlarni yanada shiddat bilan davom etishini istaydi, desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. SHavkat Mirziyoev esa yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar muallifidir.[3]

Xalqimiz, saylovchilarimiz oldida 2016 yil dekabrda Prezidentlik saylovoldi dasturida belgilangan vazifalar to'la-to'kis ijro etilishi yuzasidan hisobdormiz. Saylovoldi dasturidagi eng muhim yo'nalishlar 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida besh yil davomida muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda.[3][5]

Har bir sohada mazkur strategiyasiga muvofiq, davlat va jamiyat qurilishi, sud-huquq tizimini takomillashtirish, ma'muriy islohotlarni amalga oshirish, iqtisodiyotni e r k i n l a s h t i r i s h , qulay ishbilarmonlik va investitsiyaviy muhitni shakllantirish, o'zaro manfaatli tashqi siyosatni amalga oshirish bo'yicha tizimli choralar ko'rildi. Bu ishlarda shaxsan davlatimiz rahbari boshqosh bo'lib kelyapti.[1],[3][5]

Ilgari o'n yilliklar davomida paysalga solib, sodda qilib aytganda, bekitib aytilmagan, odamlarimizni qiynab kelgan muammolarning qopqoqlari ochildi. Bugun kambag'allikni qisqartirish xususida oddiy bir holatday gapiryapmiz. Lekin o'z davrida ushbu muammoni tan olish oson bo'lmaganini rahbarimizning o'zlaridan ko'p bora eshitganmiz. “Yopiq mavzu” bo'lgan bu masala ham endilikda tizimli echimini topib bormoqda. Hukumat ish uslubini tubdan o'zgartirdi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirliklari tashkil etildi. Kambag'allikdan chiqarish siyosati davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.[2],[3]

“Obod qishloq” dasturi doirasida Manas qishlog'idan boshlangan ezgu tashabbus, eng chekka hududdagi qishloqlargacha kirib bordi bugun. 2017–2020-yillarda 5 million aholi yashaydigan 1 ming 200 ta mahalla va qishloq qiyofasi tubdan o'zgargan bo'lsa, joriy yilda bu dasturning ko'lami bir necha bor kengayib, barcha tuman va shaharlardagi 8 mingga yaqin qishloq va mahallada 21 trillion so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari dasturi amalga oshirilmoqda.[3] [5]

Ayniqsa, tadbirkorlar, fermerlar uchun ham misli ko'rilmagan o'zgarishlar davri bo'ldi. Asossiz tekshiruvlarga chek qo'yildi, eksportyorlar rag'batlantirildi, ishbilarmonlik tashabbuslari to'liq qo'llab-quvvatlandi. O'tayotgan besh yil mamlakatimizni nafaqat ichki, balki tashqi siyosatini ham tubdan o'zgartirgan, jahonga Yangi O'zbekistonni kashf qilgan davr bo'ldi, desak to'g'riroq bo'ladi. Zero, yurtimizda kichik va xususiy biznes subyektlari soni keyingi paytda ikki barobar ko'paydi, ushbu tarmoqdagi 50 foizdan ziyod korxonalar faqat keyingi uch yilda tashkil etilgan. Chunki tadbirkorlar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasa, ularga sharoit yaratib berilmasa, xususiy korxonalar sonini ko'paymasa, shahar va tumanlarning mahalliy byudjeti nochor ahvolda qolaveradi.[2],[3][5]

Ushbu tarixiy suhbatni o'qir ekanman, undagi quyidagi fikrlar e'tiborimni tortdi: “Barchamiz bir haqiqatni chuqur anglab olishimiz kerak: tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash — fuqarolar, xalqimiz farovonligini oshirishning eng samarali yo'li, Yangi O'zbekistonni barpo etishning pirovard maqsadidir. Bu sohadagi mavjud kamchilik va nuqsonlarni hal etishda mamlakatimiz hayotini yanada erkinlashtirish, ochiqlik va oshkorlik muhitini, jamoatchilik nazoratini kengaytirish muhim rol o'ynaydi, deb ishonaman”. [3][5]

Empirik tahlil RIVOJLANIB BORAYOTGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TASHKIL TOPISHI Mavzu bo'yicha fuqorolardan erkin so'rovnoma o'tqazdim

№	So'ro'noma ishtirokchilari	soni	Kutilgan javob	Kutilmagan javob	Natija
1	Talabalar	20	(90%)	(10%)	(90%) Alo
2	O'qituvchilar	10	(100%)	(0%)	(100%) Alo
3	Yosh tadbirkorlar	10	(90%)	(10%)	(90%) Alo
4	Yoshi ulug' keksalar	5	(100%)	(0%)	(100%) Alo

Xulosa

O'zbekiston xalqaro tashkilotlar doirasida muntazam ravishda muhim tashabbuslar va siyosiy takliflarni ilgari surmoqda. Prezidentimiz amalga oshirayotgan ulug'vor ishlarni nafaqat xalqimiz qo'llab-quvvatlamogda, balki dunyo hamjamiyati ham alohida e'tirof etmoqda. Bu mustaqil O'zbekistondagi yangicha boshqaruv, yangi strategiya va yangi imkoniyatlarning amaldagi yorqin namunasidir.

Foydalanilgan Adabyotlar

1. Aktam Haitov „Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spiker orin bosari. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-bosib-otayotgan-yol> .
2. Yangi O'zbekiston gazetasi . <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/17/renaissance/> .
3. SH.M.Mirziyoyev ErkinVa Farovon Demokratik Davlatni Birgalikda Barpo Etamiz . << O'ZBEKISTON >>
4. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SHavkat Mirziyoyevning „BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI BOSH ASSAMBLEYASI 75-SESSIYASIDA SO'ZLAGAN NUTQINING O'RGANISH VA KENG JAMOATCHILIK O'RTASIDA TARG'IB QILISH “ o'quv qo'llanm.
5. SH.M.Mirziyoyev „Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garo'vi”<<O'ZBEKISTON>>

